

**BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING KREATIV
KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH SHART-SHAROITLARI**

Xushboqov Botir Xushboqovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti tayanch doktoranti

Email: xushboqovbotir188@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10640086>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ kompetensiyasini rivojlantirish metodikasining shart-sharoitlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: kompetensiya, boshlang'ich sinf o'qituvchilari, kreativ kompetentlik, kompetentlik, kreativlik.

**CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF CREATIVE COMPETENCE OF
FUTURE PRIMARY TEACHERS**

Abstract. This article describes the conditions for the methodology for developing the creative competence of future primary school teachers.

Key words: competence, primary school teachers, creative competence, competence, creativity.

**УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ
УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ**

Аннотация. В данной статье описаны условия методики развития творческой компетентности будущих учителей начальных классов.

Ключевые слова: компетентность, учителя начальных классов, творческая компетентность, компетентность, креативность.

O'qituvchining kreativlik potentsiali uning umumiy xususiyati sifatida aks etadi. U ijodiy faoliyatning dastlabki sharti va natijasi sanaladi. Mazkur sifat shaxsning o'z-o'zini namoyon qilish layoqatiga egalikni va tayyorlikni ifodalaydi. Qolaversa, kreativ potentsial negizida har bir mutaxassisning shaxsiy qobiliyatlari, tabiiy va ijtimoiy quvvati yaxlit holda namoyon bo'ladi.

Kreativ potentsial bilish jarayoniga yo'naltirilgan ijodkorlik bilan chambarchas bog'liq. O'qituvchining kreativ potentsiali an'anaviy tafakkur yuritishdan farqli ravishda quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- tafakkurning tezkorligi va egiluvchanligi;
- yangi g'oyalarni yaratish qobiliyati;
- bir qolipda fikrlamaslik;

- o'ziga xoslik;
- tashabbuskorlik;
- noaniqlikka toqat qilish;

Pedagog kreativlik potentsialiga ega bo'lishi uchun kasbiy faoliyatida quyidagilarga e'tiborini qaratish zarur:

- kasbiy faoliyatiga ijodiy yondashish;
- yangi-yangi g'oyalarni yaratishda faollik ko'rsatish;
- ilg'or pedagogik yutuq va tajribalarni mustaqil o'rganish;
- hamkasblar bilan pedagogik yutuqlar xususida fikr almashish.

Har bir pedagogning o'zini- o'zi rivojlantirishi va o'zini- o'zi namoyon eta olishi bevosita uning kreativlik qobiliyatiga egaligi bilan bog'liq.

O'qituvchi o'z-o'zidan ijodkor bo'lib qolmaydi. Uning ijodkorlik qobiliyati ma'lum vaqt ichida izchil o'qib-o'rganish, o'z ustida ishlash orqali shakllantiriladiva u asta-sekin takomillashib, rivojlanib boradi. Har qanday mutaxassisda bo'lgani kabi bo'lajak pedagoglarning kreativlik qobiliyatiga ega bo'lishlari uchun talabalik yillarida poydevor qo'yiladi va kasbiy faoliyatni tashkil etishda izchil rivojlantirib boriladi. Bunda pedagogning o'zini-o'zi ijodiy faoliyatga yo'naltirishi va bu faoliyatni samarali tashkil eta olishi muhim ahamiyatga ega. Pedagog ijodiy faoliyatni tashkil etishda muammoli masalalarni yechish, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, shuningdek, pedagogik xarakterdagi ijod mahsulotlarini yaratishga alohida e'tibor qaratishi zarur.

Muammoli masala va vaziyatlarni hal qilar ekan, pedagogning masala yechimini topishga ijodiy yondashishi unda hissiy-irodaviy sifatlarning rivojlanishiga yordam beradi. Pedagog o'z oldiga muammoli masalalarni qo'yish orqali mavjud bilimlari va hayotiy tajribalariga zid bo'lgan dalillar bilan to'qnash keladi. Buning natijasida o'z ustida ishlash, mustaqil o'qib o'rganishga nisbatan ehtiyoj sezadi. Pedagog kreativ bo'lsa darslarni kreativ usulda tashkil qilsa o'quvchilarda ham kreativlik qobiliyatlari asta-sekin rivojlanib boradi.

O'qituvchilar darslarda o'quvchilarni erkin fikr yuritishlarini ta'minlayolishlari kerak. Xuddi shu holatdagina ularning fikrlari kreativlik kasb etadi. "Kreativlik darslarida o'quvchilar birgina "to'g'ri" javobni izlash o'rniga o'zlarini erkin va xotirjam sezishlari va yuzaga kelgan muammolarga turli yechimlarni izlab topishlari maqsadga muvofiqdir. "Qancha ko'p g'oya va fikrlarni o'rta tashlasalar, shuncha ko'p g'oyalar kreativ bo'ladi (Simonton, 1999). O'quvchilar "Aqliy hujum" metodidan foydalanganlarida noaniqlikka duch kelishlari mumkin. Bo'lajak pedagoglarni to'g'ri yo'lga yo'naltirish va keyinchalik ularni mustaqil "sayohatga" qo'yib yuborish ularda kreativ va hattoki noaniq bo'lsada, turli g'oyalarni o'ylab topishga bo'lgan intilishni kuchaytiradi. Chak

Djons aytganiday “Qo‘rquv hissining yuzaga kelishi kreativlikka asoslangan har qanday ishda mavjud; hayotiy kreativlikning xizmatkoridir” (Goleman, Kaufman, & Ray, 1992). o‘quvchilarni yo‘naltirish, o‘qituvchiga bog‘liq bo‘lib qolmay, ularda avtomatik ravishda harakat qilish ko‘nikmasini shakllantiradi.

Bo‘lajak boshlang‘ich o‘qituvchilari kreativ kompetensiyasini rivojlantirishda o‘qituvchi faoliyatining ijtimoiy pedagogik jihatini tadqiq etuvchi fanlararo funktsiya orqali ko‘pincha ta‘lim-tizimini rivojlantirishi hamda qo‘llab-quvvatlash va rivojlantirishga yo‘naltirilgan sifatli tavsiflarni tushunish mumkin. “Didaktik ta‘lim tizimining funktsional komponentlari barqarorligini ta‘minlashda ularning strukturaviy kompenntlari va o‘zaro aloqadorligi bilan tavsiflash muhim ahamiyat kasb etadi. Demak, ta‘lim komponentlarining o‘zaro aloqalarining mavjud emasligi ularning ajralishiga va oqibatda tizimdan chiqib ketishiga olib keladi”.[49]

Bo‘lajak boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchisining kreativ kompetensiyasini rivojlantirish ta‘lim funktsiyalari hamda uning didaktik xatti- harakatlari o‘ziga xosligi, o‘zaro “motivatsion-qadriyatli yo‘nalganlik, kreativ-ijodkorlik va refleksivlik rivojlanish darajasini hisobga olish muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, boshlang‘ich ta‘limiy tayyorgarlikda o‘qituvchini amaliy faoliyatini rivojlantirish funktsiyalarining o‘zaro aloqadorligi hamda faoliyat funktsiyalari o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik bo‘yicha aloqadorlikni ko‘rib chiqishda kreativ kompetensiyaning asosiy funktsiyalarini tahliliga to‘xtalib o‘tish lozim”[49] (2.1-rasmga qarang)

2.2.1-rasm. Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kreativ kompetensiyasini rivojlantirishning ta‘limiy funktsiyalari

Demak, “bo‘lajak boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchilarining kreativ kompetensiyasini rivojlantirishda gnoseologik funktsiya gnoseologik funktsiya

ta'limni loyihalash ob'ekti sifatida pedagogik jarayonni bilishga oid;”[27] “muayyan texnologiyalarni o'quv- jarayonida qo'llash va o'rganishga; ta'limiy muassasalarni yechishning usullari “to'plami”ni tuzish; o'qituvchining pedagogika va psixologik jihatdan asosiy g'oyalarni aniqlashtirish; o'qituvchilarning kreativ faoliyatida o'z-o'zini, o'zining individual- intellektual psixologik xususiyatlarini aniqlashtirishga yo'naltirish orqali rivojlantirish mumkin”.

REFERENCES

1. 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha xarakteristik strategiyasi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947 sonli Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Mirziyoyev Sh.M ning „Oliy Majlisga Murajaatnomasi”. T.: 2020 yil 24 yanvar.
3. Davletshin M.G., Do'stmuhamedova Sh., Mavlanov M., To'ychiyeva S. Yosh davrlari va pedagogik psixologiya. (O'quv metodik qo'llanma). Nizomiy nomidagi TDPU. 2004-yil. 102 b. 46-47 betlar.
4. Aliyev A. O'quvchilarning ijodkorlik qobiliyati. –Toshkent: O'qituvchi,1991.40bet. Adizov B. Boshlang'ich ta'limni ijodiy tashkil etishning nazariy asoslari: Ped. fan. dok. ... dis. Toshkent, 2003. – 276 b.
5. Machine Translated by GoogleO'qituvchilar, o'qituvchilar va murabbiylar uchun jurnal JETT, jild. 9 (2); ISSN: 1989- 9572 123, - 400 b.
6. B.A.Nazarova. Bo'lajak o'qituvchilarda kreativ yondashuv asosida tadqiqotchilik layoqatini tarbiyalashning ilmiynazariy asoslari. (Monografiya). –T.: „Fan va texnologiya”, 2007, 164 b.
7. Aliyev A. O'quvchilarning ijodkorlik qobiliyati. –Toshkent: O'qituvchi,1991.40bet. 8. Adizov B. Boshlang'ich ta'limni ijodiy tashkil etishning nazariy asoslari: Ped. fan. dok. ... dis. Toshkent, 2003. – 276 b.